

**YANGI O‘ZBEKISTONDA HUQUQBUZARLIK
PROFILAKTİKASINING O‘RNI****Qushboqov Shohrux Xasan o‘g‘li**

IIV Akademiyasi mustaqil izlanuvchisi

Mamatova Durdona Dilshod qizi

IIV Akademiyasi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8435012>

Mamlakatimizda so‘nggi yillarda sud-huquq tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida insonparvarlik tamoyillariga tayangan holda jinoiy jazolar yengillashtirilib, jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan ko‘proq ozodlikdan mahrum etish bilan bog‘liq bo‘lmagan jazo turlari qo‘llanilmoqda. Shu bilan birga viloyat va tuman kesimida sektorlar faoliyati yo‘lga qo‘yilib jinoyatar profilakikasining yangi tizimi yo‘lga qo‘yildi.

Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martdagi “Jamoat xavfsizligini ta‘minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish choratadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6196-son¹ Farmoni hamda 2021 yil 29 noyabrdgi “O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-27²-sonli Farmonlari bilan profilaktika sohasida birmuncha o‘zgarishlar bo‘ldi.

Xorijiy davlatlar tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, jinoyat qonunchiligini takomillashtirib borish, jinoyatchilikka qarshi kurash va huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishda eng yangi usul va vositalardan foydalanish jinoyatchilik darajasini kamaytirishda kutilganidek samara bermayapti. Deyarli barcha davlatlarning jinoyat qonunchiligida takroran sodir etilgan va residiv jinoyatlar haqidagi qoidalarning mavjudligi va bu turdagi jinoyatlarning tez-tez sodir etilayotganligi jinoyat uchun berilgan jazo huquqbuzarlarni axloqan qayta tarbiyalash vazifasini amalga oshirishda qiyinchilik tug‘dirayotganidan dalolat beradi. N.A. Kuldashv ta‘kidlaganidek, har bir davlatda jamoat tartibi va xavfsizligini ta‘minlash strategik vazifa sifatida belgilangan³

Huquqbuzarlik tushunchasiga huquq tarmoqlari va huquqbuzarliklar turlaridan kelib chiqqan holda yagona va mukammal ta‘rif ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Huquqshunos Z. Amirov ham huquqbuzarlik

¹ <https://lex.uz/docs/5344118>.

² <https://lex.uz/docs/6396146>.

³ Kuldashv N. Ўзбекистонда Жамоат хавфсизлиги соҳасида давлатхусусий шерикликни ташкил этиш масалалари // Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 133-140.

kategoriyasining barcha huquq tarmoqlari uchun yagona umumnazariy ta'rifi keltirilishi lozimligini ta'kidlagan. Yuqoridagi fikrlarga qisman qo'shilgan holda "huquqbuzarlik – bu sodir etilganligi uchun tegishli qonun xujjatlarida javobgarlik nazarda tutilgan, aybli, g'ayrihuquqiy harakat yoki harakatsizlik", degan ta'rifini qo'llab-quvvatlash mumkin. Yuqoridagilardan xulosa qilish mumkinki, har qanday qonunga xilof, aybli (qasddan yoki ehtiyotsizlik orqasida) sodir etilgan (harakat yoki harakatsizlik) g'ayrihuquqiy harakat yoki harakatsizlik fuqaroviy, intizomiy, ma'muriy, yoki jinoiy huquqbuzarlik bo'lmasin, o'zining tarkibiy elementlari aloxida belgilari va o'ziga xos xususiyatlari bilan bir-biridan farq qiladi⁴.

Hozirda mamlakatimizda huquqbuzarliklar profilaktikasini o'rnini oshirish maqsadida mamlakatimizda huquqbuzarliklarning oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyatiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalari keng tatbiq qilinmoqda. Jumladan, Toshkentda "xavfsiz shahar", Samarqand, Buxoro, Xiva va Shahrisabz shaharlarida "xavfsiz turizm", Parkent tumanida "xavfsiz dam olish" konseptual loyihalari joriy etildi. Ichki ishlar vazirligi faoliyati tubdan isloh etildi. Jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha mutlaqo yangicha tizim yo'lga qo'yildi.

Profilaktika inspektorlarining moddiy, ijtimoiy muhofazasi kuchaytirildi. Huquq-tartibot organlari eng zamonaviy texnikalar bilan ta'minlandi. Yangi tuzilma – O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi tashkil etildi. Ushbu sa'y-harakatlar o'z samarasini bermoqda⁵.

Mamnuniyat bilan aytish kerakki, profilaktik tadbirlar natijasida jinoyatchilik soni yildanyilga kamaymoqda. Raqamlarga e'tibor bersak, agar 2016 yilda 87,4 ming jinoyat sodir etilgan bo'lsa, 2020 yilda ushbu ko'rsatkich 62 mingni tashkil etgan bo'lib, o'tgan davrga nisbatan qariyb 29 foizga tushgan. Bu juda katta ko'rsatkich.

Xorijiy mamlakatlar tajribasi tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, har 100 ming aholiga Rossiya Federatsiyasida 1379 ta, Qozog'istonda 1315 ta, Ukrainada 1059 ta, Armanistonda 906 ta, Ozarbayjonda 266 ta, Tojikistonda 244 ta jinoyat to'g'ri kelmoqda. Quvonarlisi shundaki, mamlakatimizda ushbu ko'rsatkich 177 tani tashkil etadi. Bu MDHga a'zo mamlakatlar orasida eng past demakdir. Albatta, buning zamirida Davlatimiz rahbari tomonidan sohada amalga oshirilayotgan islohotlarning samarasi yotibdi, desak ayni haqiqatdir. Shuningdek, O'zbekiston

⁴ Камилов М. Хуқуқбузарликлар профилактикасининг тушунчаси, мақсади, вазифалари ҳамда принципларига оид айрим мулоҳазалар //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 160-168.

⁵ Холмуродов Д. Э. Хуқуқбузарликлар профилактикасида амалга оширилган туб ислохотлар //Наука и технология в современном мире. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 20-25.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Respublikasi Prezidentining 2017 –yil 18- aprelda “Ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi bo‘linmalari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora- tadbirlari to‘g‘risida”gi 2896-sonli qarori ham sohada ulkan o‘zgarishlarni olib keldi ya’ni huquqbuzarliklar barvaqt profilaktikasi va oldini bo‘yicha faoliyatini tubdan isloh qilindi.⁶

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://lex.uz/docs/97664>.
2. <https://lex.uz/docs/111453?ONDATE=01.04.1995%2000>.
4. <https://www.lex.uz/acts/2387357>.
5. Muxitdinov D. M. O‘. Profilaktika–huquqbuzarliklarning oldini olishda muhim omil //Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2023. – T. 2. – №. 5. – S. 126-130.

⁶ Холмуродов Д. Э. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасида амалга оширилган туб ислохотлар //Наука и технология в современном мире. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 20-25.